

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 5
ISSUE 1 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1

TOSHKENT - 2025

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2025-1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

**BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:**

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиуллина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшқобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Guzal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ALISHER NAVOIYNING 583 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 583 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 583rd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning “Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro‘g‘risida”gi PQ-4865-son Qarorida “Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g‘oyalarning jahon tamaddunida tutgan o‘rnini hamda o‘sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug‘ shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ‘ib etish...” lozimligi alohida ta’kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta’sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg‘or texnologiyalari, nazariy g‘oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g‘oyalarni jahonda targ‘ib qilish va qo‘llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta’sis etildi.

“Alisher Navoiy” deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o‘rni va adabiy ta’sir masalalari bilan shug‘ullanayotgan tadqiqotchilarni o‘z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева “О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои” особо отмечается “огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя...”.

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале “Алишер Навои” отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литературы Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally..."

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

MUNDARIJA | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

- 1. Sharustam SHAMUSAROV, Muslimabonu TURSUNALIYEVA**
NAVOIY VA OG’AHY G’AZALLARIDA HAMD TURLARI BERILISHINING QIYOSI.....10
- 2. Maftuna TURDIYEVA**
ALISHER NAVOIYNING “LAYLI VA MAJNUN” DOSTONIDA MOTIVLARNING O’RNI...15
- 3. Zarina RAHMONOVA**
NAVOIY G’AZALLARIDA DIALOG HODISASI.....21

ILM, OLAM VA OLIM

- 4. Maqsud ASADOV**
ADABIY TURIZM – ABADIY TURIZM ASOSI26
- 5. Iroda PARDAYEVA**
ALISHER NAVOIY IJODIDA AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR TASVIRI.....31
- 6. Sagina HAQBERDIYEVA**
ABADIY MEROS VA ZAMONAVIY DIZAYN UCHRASHUVI: “SAB’AI SAYYOR”
TASVIRLARI ORQALI INTERYER SAN’ATI.....37
- 7. Nadim Muhammad HUMAYUN**
ALISHER NAVOIYNING “HAYRATUL-ABROR” DOSTONIDAGI “HAMMOM TASVIRI”
MINIATYURASINING TAHLILI43

NAVOIY VA ADABIY TA’SIR MASALALARI

- 8. Maftuna OCHILOVA**
NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G’OYAVIY-
BADIY YAQINLIK.49
- 9. Faridaxon KARIMOVA**
XORAZM ADABIY MUHITIDA DEBOCHANAVISLIK: AN’ANA VA O’ZIGA
XOSLIK.....56

TAQRIZ, TAHLIL VA TARJIMA

- 10. Dilorom SALOHIY**
ALISHER NAVOIY ENSIKLOPEDIYASI.....63
- 11. Roxila RUZMANOVA**
TILSHUNOS OLIM, TARJIMON MIRZAYEV IBODULLA KAMOLOVICHNING “TAHLILY
O’QISH” NOMLI DARSLIGI.....68
- 12. Ibodullo MIRZAYEV**
ALISHER NAVOIY VA KOMRON MIRZO G’AZALLARI TARJIMASI.....71

ASLIYAT UMMONI

- 13. Ibodullo MIRZAYEV**
MIRZO MUHAMMAD MEHDIXONNING “SANGLOX” ASARI (tadqiq, tafsir, tarjima va
transkripsiya).....75

NAVOIY VA TILSHUNOSLIK MASALALARI

14. Maftuna UBAYDULLAYEVA

ALISHER NAVOIY ASARLARIDA NUTQ MADANIYATIGA OID TERMINLARNING
TAHLILI.....84

MA'RIFAT YOG'DUSI

15. Alisher RAZZOQOV

NAVOIY IJODIY TAFAKKURIDA VAHDAT UL-VUJUD FALSAFASINING O'RNI HAQIDA
AYRIM MULOHAZALAR.....90

RETRO

16. G'aybulloh AS-SALOM. *Nashrga tayyorlovchi: PhD A.MAVLONOV*

ZOTI BOBARAKOT.....98

17. S.E. Malov

THE WORLD OF ALISHER NAVOI IN THE HISTORY OF TURKIC LITERATURES AND THE
LANGUAGES OF MIDDLE AND CENTRAL ASIA.....105

NAVOIY VA ADABIY TA'SIR MASALALARI

Maftuna OCHILOVA

Navoiy innovatsiyalar universiteti

“Ijtimoiy-gumanitar fanlar” kafedrası o‘qituvchisi, PhD

O‘zbekiston, Navoiy viloyati, Xatirchi tumani

E-mail: ochilovamaftuna252@gmail.com

NAVOIY VA YUNUS EMRE, AHMAD YASSAVIY, NESIMIY IJODLARI: G‘OYAVIY-BADIIY YAQINLIK

For citation: Maftuna Ochilova. IDEOLOGICAL AND ARTISTIC AFFINITY IN THE WORKS OF NAVOI, YUNUS EMRE, AHMAD YASSAWI, AND NESIMI. *Alisher Navoi*. 2025, vol. 5, issue 1, pp. 49-55.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.16933706>

ANNOTATSIYA

Maqolada tasavvufiy adabiyotning yirik namoyandalari – Ahmad Yassaviy, Yunus Emre, Imomiddin Nesimiy va Alisher Navoiy ijodi g‘oyaviy-badiiy nuqtayi nazardan qiyosiy tahlil etiladi. Bu shaxslarning asarlaridagi ilohiy ishq, ma‘naviy kamolot, insonparvarlik va vahdatul-vujud g‘oyalari, badiiy uslubdagi o‘xshashliklar o‘zaro solishtirilib, ularning turkiy adabiyotdagi o‘rni va o‘zaro ta‘siri yoritiladi.

Kalit so‘zlar: tasavvuf, ilohiy ishq, Yassaviy, Yunus Emre, Nesimiy, Navoiy, vahdatul-vujud, g‘oyaviy-badiiy yaqinlik.

Мафтунa ОЧИЛОВА

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук

Навоийского университета инноваций,

Хатырчинский район, Навоийская область, Узбекистан

E-mail: ochilovamaftuna252@gmail.com

ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ БЛИЗОСТЬ ТВОРЧЕСТВА НАВОИ, ЮНУСА ЭМРЕ, АХМАДА ЯСАВИ И НЕСИМИ

АННОТАЦИЯ

В статье сравнительно анализируется идейно-художественное наследие выдающихся представителей тюркской суфийской литературы – Ахмада Яссави, Юнуса Эмре, Имадеддина Насими и Алишера Навои. Рассматриваются общие идеи божественной любви, духовного совершенствования, человеколюбия и концепции вахдат аль-вуджуд в их произведениях, а также художественные и стилистические особенности, сближающие этих поэтов.

Ключевые слова: суфизм, божественная любовь, Яссави, Юнус Эмре, Насими, Навои, вахдат аль-вуджуд, идейно-художественное сходство.

Maftuna OCHILOVA

PhD, Lecturer at the Department of Social and Humanitarian Sciences, Navoi University of Innovations, Khatirchi District, Navoi Region, Uzbekistan
E-mail: ochilovamaftuna252@gmail.com

IDEOLOGICAL AND ARTISTIC AFFINITY IN THE WORKS OF NAVOI, YUNUS EMRE, AHMAD YASSAWI, AND NESIMI

ANNOTATION

This article presents a comparative analysis of the ideological and artistic legacy of prominent representatives of Turkic Sufi literature – Ahmad Yassawi, Yunus Emre, Imadaddin Nasimi, and Alisher Navoi. It explores the shared concepts of divine love, spiritual perfection, humanism, and the doctrine of *wahdat al-wujud* in their works, as well as artistic and stylistic similarities that connect these poets.

Key words: Sufism, divine love, Yassawi, Yunus Emre, Nasimi, Navoi, *wahdat al-wujud*, ideological and artistic affinity.

Kirish. Tasavvuf – bu islom ma’rifatparvarligi, ruhiy kamolot va qalb pokligiga asoslangan chuqur falsafiy-ma’naviy oqim bo’lib, u asrlar davomida musulmon jamiyatlarining ijtimoiy, madaniy, axloqiy va adabiy hayotida muhim o’rin egallab kelgan. Tasavvufning bosh maqsadi — insonning qalbini Alloh muhabbati bilan to’ldirish, uni nafs istaklaridan tozalash, dunyoviy manfaatlardan yiroqlashtirib, ilohiy haqiqatni anglash sari yetaklashdir. Ushbu yo’l riyozat, sabr, tavakkul, zuhd, muhabbat va tavba orqali amalga oshiriladi. Tasavvuf ahli Allohga faqat tashqi ibodat emas, balki ichki poklik va qalb samimiyligi orqali yaqinlashish mumkinligini uqtirib kelgan.

Tasavvuf ilk islom asrlaridayoq shakllana boshlagan bo’lsa-da, u ayniqsa X-XII asrlarda o’zining mukammal falsafiy tizimi va adabiy uslubini topdi. Bu davrda tasavvuf nafaqat diniy-amaliy hayotda, balki adabiyot, san’at, falsafa va axloq sohalarida ham chuqur iz qoldirdi. Tasavvuf orqali shakllangan ruhiy-ma’naviy g’oyalari musulmon xalqlarning tafakkurida chuqur ildiz otib, ularning badiiy-estetik qarashlari, shaxsiy kamolot haqidagi tasavvurlari va dunyoqarashlarida muhim rol o’ynadi. Xususan, turkiy xalqlar orasida tasavvuf nihoyatda chuqur ildiz otgan va keng tarqalgan bo’lib, ularning ijtimoiy hayoti, adabiyoti, urf-odatlari, axloqiy qarashlari va ma’naviy qadriyatlariga katta ta’sir ko’rsatgan. Tasavvufiy ta’limot orqali turkiy xalqlarda insoniylik, saxiylik, poklik, sabr-toqat, nafsni tiyish, mehr-oqibat, Allohga muhabbat va banda bilan muomala qilishda halollik kabi g’oyalari yuksak qadrlangan. Bu jihatlari ayniqsa turkiy xalqlar orasidan yetishib chiqqan yirik tasavvufiy mutafakkirlar — **Ahmad Yassaviy, Yunus Emre, Imomiddin Nesimiy va Alisher Navoiy** kabi allomalar ijodida yorqin aks etgan.

Ahmad Yassaviy – Markaziy Osiyoda tasavvuf ta’limotining asoschilaridan biri bo’lib, u yaratgan **hikmatlar** orqali xalq orasida diniy-ma’naviy tarbiyani yoygan, islom axloqini sodda va xalqchil tilda tushuntirgan. Uning qarashlarida Allohga muhabbat, nafs bilan kurash, riyozat va sabr markaziy o’rin egallaydi. Ayniqsa, u o’zining **Hikmatlar** asari orqali diniy-falsafiy fikrlarni xalq og’zaki ijodiga moslab yetkazgan, bu esa uning ta’limotini keng xalq ommasiga singdirgan.

Yunus Emre – Anadoluda yashab o’tgan, tasavvufiy she’riyatning asoschilaridan biri sifatida tanilgan. Uning ijodida insonparvarlik, Allohga muhabbat, xalqqa xizmat qilish va diniy bag’rikenglik g’oyalari chuqur aks etadi. Yunus Emre tasavvufni yuksak badiiy ifoda bilan ommaga yetkazgan, uning she’rlari sof xalq tili va obrazlar orqali ilohiy haqiqatni anglashga yo’naltirilgan. Uning fikricha, Allohga yaqinlik – insoniyatni sevish, mehr-shafqat ko’rsatish orqali amalga oshadi.

Imomiddin Nesimiy – turkiy she’riyatda **hurufiylik** oqimining yorqin vakillaridan bo’lib, uning falsafiy-ruhoniylar qarashlari insonning ilohiy mohiyatini tan olish, ruhiy kamolot orqali Allohga yetishish g’oyalari bilan uyg’unlashgan. Nesimiyning tasavvufiy-falsafiy tafakkuri, ayniqsa, inson sha’ni va qadri, haqiqatni aytish yo’lida jonini fido qilish, diniy riyo va munofiqlikni fosh etish orqali

namoyon bo'lgan. U o'z she'rlari orqali insonni o'zida Allohni izlashga, o'z "men"idan voz kechishga chaqiradi.

Alisher Navoiy – o'zbek adabiyoti va tasavvufiy fikrining eng yuksak cho'qqisidir. U Naqshbandiya tariqatining ta'sirida bo'lib, tasavvufni o'z ijodining markaziy g'oyalardan biriga aylantirgan. Navoiy asarlarida Alloh muhabbati, ma'naviy poklik, ruhiy sayr, komil inson, irfon, nafsni tiyish va ilohiy haqiqatni anglash kabi tushunchalar asosiy o'rin tutadi. Uning "Lison ut-tayr", "Hayrat ul-abror", "Mahbub ul-qulub" kabi asarlarida chuqur tasavvufiy-falsafiy qatlam mavjud bo'lib, ular orqali u nafaqat adib, balki mutasavvif sifatida ham e'tirof etilgan.

Ushbu maqolada yuqorida nomlari tilga olingan yirik tasavvufiy mutafakkirlarning hayoti, falsafiy qarashlari, asarlari, ruhiy-estetik olami, Allohga va insonga munosabati, tasavvufiy tilda ifodalangan badiiy obrazlar va ularning o'zaro mushtarakliklari hamda farqlari atroflicha tahlil qilinadi. Shuningdek, bu allomalar ijodi orqali tasavvufning turkiy xalqlar ruhiyatiga, adabiy tafakkuriga va umumiy madaniy-ma'naviy taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatgani yoritib beriladi.

Tasavvuf – bu faqatgina diniy-falsafiy oqim emas, balki bir xalqning ruhiy o'zligini, ichki dunyo tasvirini, ma'naviy mukammallikka intilishini ifodalovchi hodisadir. Aynan shu sababli, turkiy xalqlarning badiiy tafakkurini chuqur o'rganish, ularning ruhiy-ma'naviy merosini anglash uchun tasavvufga, xususan, yuqoridagi allomalar ijodiga murojaat qilish g'oyat muhimdir.

1. Tasavvufiy g'oyalar mushtarakligi. Ahmad Yassaviy XII asrda yashagan buyuk tasavvuf shoirlaridan biri bo'lib, uning "Hikmatlar" asari tasavvufiy adabiyotda yangi maktab yaratishda muhim ahamiyat kasb etadi. U o'z asarlarida nafaqat ruhiy va axloqiy masalalarni yoritib bergan, balki insonning ichki olami, uning poklanishi, nafs bilan kurashishi va oliy ma'rifatga erishish yo'lini ham chuqur tahlil qilgan. Ahmad Yassaviy asarlarining asosiy g'oyasi – inson qalbining poklanishi va uning Allohga bo'lgan muhabbati, taqvo, ya'ni Allohning roziligini qozonish yo'lida o'z nafsini yengishdir. "Hikmatlar"da u nafsni insonning eng katta dushmani deb biladi. Nafsimiz, ya'ni ichki istak va ehtiros, ko'pincha insonni adashishga, gunohga va yolg'on yo'llarga boshlaydi. Shuning uchun ruhiy poklanish – nafsni yengish va uni Allohga taslim qilish jarayoni muhim ahamiyatga ega. Shoir ta'kidlaydiki, dunyodan kechish, ya'ni bu dunyoviy narsalarga qaramlikdan voz kechish va haqiqiy hayotni – oxirat hayotini ko'zlash – tasavvufiy yo'lda asosiy qadamlardan biridir. U o'z asarlarida insonni doimo o'zining o'lmas ruhiga, oxiratga tayyorgarlik ko'rishga chaqiradi. Bu dunyo faqat o'tkinchi maskan, u yerda qilingan amallar esa abadiy hayot uchun poydevor bo'ladi. Ahmad Yassaviy taqvoni hayotiy asos sifatida ko'radi. Taqvo – bu faqat tashqi qoidalarga rioya qilish emas, balki qalbdagi Allohdan qo'rquv va unga bo'lgan muhabbatdir. Taqvoni egallagan inson har qanday qiyinchiliklar va imtihonlarda ham o'zining ma'naviy qadr-qimmatini saqlay oladi, gunohlardan tiyiladi va Allohning amrlariga sodiq qoladi. Shu bilan birga, "Hikmatlar"da ruhiy poklanish jarayoni – bu faqat tashqi ibodatlar bilan cheklanib qolmasdan, balki ichki dunyo, qalb holatini yaxshilash, uning pokligini ta'minlashdir. Ahmad Yassaviy ruhni yuksaltirish, uni gunoh va shubhalardan tozalash yo'lida sabr-toqat, fidoyilik, pok niyat va doimiy o'zini tahlil qilishni o'rgatadi. Natijada Ahmad Yassaviy asarlari tasavvufiy adabiyotda yangi maktab yaratib, insonning ma'naviy o'sishi, ruhiy poklanishi va nafsni yengish orqali oliy ma'rifatga erishish konsepsiyasini asoslab berdi. Uning "Hikmatlar"i nafaqat o'sha davr balki bugungi kunda ham inson qalbining eng chuqur sirlarini ochib beruvchi ma'naviy darslik sifatida qadrlanadi:

"Har kishi bildi bu olam fanodur,

Necha ming keldi, ketti, iz qalmadi." [1, 27-b.]

Bu g'oya Yunus Emre (XIII–XIV asrlar) ijodida yanada xalqona, soddaroq shaklda, ammo chuqur falsafiy ruh bilan davom etadi. Tasavvufiy-falsafiy tafakkurda insonning o'zini anglash, ichki "men"ini chuqur idrok etishi ilmning eng asosiy tamoyillaridan biri hisoblanadi. Yunus Emre bu haqda shunday ta'kidlaydi:

"Ilm ilm bilmektir, ilm kendin bilmektir,

Sen kendin bilmezsin, bu nice okumaktir." [2, 58-b.]

Bu misralarda shoir ilmni faqat tashqi bilim yig'ish emas, balki insonning o'zini anglab yetishi sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, agar inson o'zining ichki "men"ini bilmasa, tashqi dunyodan olingan har qanday bilim samarasiz va ma'nosiz bo'lib qoladi. Bu fikr, aslida, inson ma'naviy

rivojlanishi, uning ruhiy poklanishi va haqiqiy bilimga erishishi uchun o‘z-o‘zini anglash zarurligini ta’kidlaydi.

Alisher Navoiy ijodida ham mazkur g‘oya chuqur yoritilgan. U “Hayrat ul-abror” dostonida o‘zining ma’rifatparvarona qarashlarini quyidagicha ifoda etadi:

“Bilmading har ne ko‘rding ul Haq erur,
Aql yo‘q sanga, ko‘ngil to‘la shaqq erur.” [3, 72-b.]

Bu yerda Navoiy insonning o‘zidan boshlanmagan ilm va donolik haqiqiy ma’no kasb etmasligini ko‘rsatadi. Agar qalb va aql Alloh haqidagi haqiqatni anglamasa, inson ko‘rgan, o‘rgangan narsa uni chin ma’rifatga yetaklamaydi, balki uni chalg‘itadi va qalbini yomonlik bilan to‘ldiradi. Bu esa, tasavvuf falsafasining eng muhim unsurlaridan biri – insonning o‘zini anglab, ma’rifatga yetishi lozimligi haqidagi haqiqatni yoritadi.

Shuningdek, Imomiddin Nesimiy tasavvufiy-falsafiy yondashuvda yangi bosqichni boshlab berdi. U vahdatul-vujud g‘oyasini jasorat bilan ifoda qilgan shoir sifatida tanilgan. Nesimiy “Enel-Haqq” (men Haqman) shiori orqali o‘zini va Haqni, ya’ni Allohni birlashtirganlik holatini ifodalagan. Bu shior sofiylik falsafasida oliy ma’naviy maqom, ya’ni insonning ruhiy yuksalishining eng yuqori darajasi deb hisoblanadi [4, 41-b]. Bu da’vo – o‘z-o‘zini Alloh bilan uyg‘unlashtirish, vahdatul-vujud konsepsiyasining markaziy mazmunidir, va u ma’naviy fanolikdan maqsad – insonning o‘zining haqiqiy mohiyatini Allohning mavjudotida ko‘rishi, ya’ni ruhiy yuksalishdir. Shunday qilib, yuqorida tilga olingan to‘rt buyuk mutafakkir – Yunus Emre, Alisher Navoiy, Imomiddin Nesimiy va Ahmad Yassaviy – o‘z ijodida insonning ichki olamiga, ruhiy yuksalishiga, ilohiy muhabbatga va abadiy haqiqatga intilishiga doir chuqur falsafiy va tasavvufiy g‘oyalarni ilgari surishgan. Ularning fikricha, inson uchun haqiqiy bilim – bu faqat tashqi ma’lumotlarni o‘zlashtirish emas, balki o‘zini anglab, nafsini poklab, Allohga yaqinlashishdir. Bu jarayonda inson o‘zining fanolik (o‘tkinchilik)ini anglab, ruhiy yuksalish orqali baqolik (abadiylik)ga intiladi. Demak, ularning ijodida ilohiy muhabbat, nafs bilan kurash, ruhiy poklanish va insonning haqiqiy ma’rifat sari sayohati markaziy o‘rinni egallaydi.

2. Insonparvarlik, axloqiy poklik va ma’rifat. Insonparvarlik, axloqiy poklik va ma’rifat masalalari tasavvufiy-falsafiy an’anada markaziy o‘rin tutadi. Ahmad Yassaviy, Yunus Emre, Alisher Navoiy va Imomiddin Nesimiy kabi buyuk mutafakkirlar o‘z asarlarida inson ruhining poklanishi, nafsning yengilishi va ilohiy muhabbat orqali ma’rifatga erishish masalalarini chuqur yoritganlar.

Ahmad Yassaviy o‘z “Hikmatlar”ida nafsni inson ruhining asosiy dushmani sifatida ko‘rsatadi va uning yengilishi orqali jamiyatning isloh qilinishini ta’kidlaydi. Uning misralarida:

“Nafsga ergashma, la’nat o‘shanga,
Tozalan har harom yo‘ldan sanga.” [1, 39-b.]

deb, insonni har qanday harom yo‘l va nafs istaklaridan tiyilishga chaqiradi. Bu yerda nafsga ergashish – insonni ezish va jamiyatni buzish sababchisi sifatida ko‘riladi. Shu sababli, shaxsiy axloqiy poklik nafaqat shaxsiy, balki ijtimoiy hayot uchun ham muhim deb e’tirof etiladi. Nafsni yengish jarayoni insonni nafaqat gunohdan himoya qiladi, balki uni jamiyat oldidagi mas’uliyatlarga tayyorlaydi. Yunus Emre esa ilohiy muhabbat tushunchasini markazga qo‘yadi va insonning mukammallikka yetishi shu muhabbat orqali amalga oshishini ta’kidlaydi:

“Yaradani sevdik yaratandan otürü.” [2, 63-b.]

Bu g‘oyada yaratuvchi va mavjudot o‘rtasidagi muhabbat uyg‘unligi ifodalanadi. Yunus Emre uchun insonning haqiqiy ma’rifati, uning ilohiy manbaga bo‘lgan muhabbati bilan belgilanadi. Bu muhabbat insonni nafsning istaklaridan ustun qo‘yishga, axloqiy poklikka olib boradi va shu tariqa insonning ma’naviy yuksalishiga xizmat qiladi. Alisher Navoiy “Lison ut-tayr” dostonida tasavvufiy haqiqatni ramziy tarzda ifodalaydi. Har bir qush – so‘fiy bo‘lib, u Haqiqatni izlaydi va riyozat (mashq) orqali ma’naviy yuksalishga intiladi [3, 110-118-b.]. Bu asarda Navoiy inson ruhining poklanishi va uni har xil riyozatlar yordamida tarbiyalash zarurligi tushuntiriladi. Qushlar ramzi orqali u ruhning turli bosqichlarini, uning ilohiy haqiqat sari yo‘lini ko‘rsatadi. Ushbu yondashuvda riyozat – nafsni bostirish, qalbni tozalash va ruhni ma’rifatga yetaklash vositasi sifatida o‘rin oladi. Imomiddin Nesimiy o‘z asarlarida insonni ilohiy haqiqatning zohiri sifatida ko‘rsatadi:

“Səndə sıǵar iki cahan, mən bu cahana sıǵmazam.” [4, 87-b.]

Bu misrada Nesimiy insonning ikki olam – jismoniy va ma'naviy olamlarni birlashtiruvchi mavjudot ekanligini ta'kidlaydi. Inson shu sababli “insan-i komil” – mukammal inson tushunchasining timsoli hisoblanadi. Nesimiy fikricha, insonda olamlarning mohiyati mujassamlangan bo'lib, u butun mavjudotning zohiriy ko'rinishidir. Bu g'oya tasavvufdagi insonning ma'naviy yuksalishi va uning oliy darajaga erishishi haqidagi qarashlar bilan to'la mos keladi.

Shu tarzda, bu to'rt mutafakkirning asarlarida insonparvarlik, axloqiy poklik va ma'rifat tushunchalari bir-birini to'ldiruvchi, uyg'unlikda rivojlanuvchi konsepsiyalar sifatida shakllangan. Ular insonning o'z nafsinı yengib, ilohiy muhabbatni qalbga singdirishi, ruhiy poklanishi va ma'rifatga intilishi orqali jamiyatda ma'naviy islohotlarni amalga oshirish mumkinligiga ishonishgan. Bu konsepsiyalar bugungi kunda ham insonning ma'naviy barkamolligi, ijtimoiy ahloq va insonparvarlik masalalarida dolzarb ahamiyat kasb etadi.

3. Badiiy shakl va uslubdagi o'xshashliklar. Ahmad Yassaviy o'zining “Hikmatlar” to'plami orqali tasavvufiy adabiyotda yangi uslubiy va badiiy maktab yaratgan shoir sifatida tanilgan. Uning asarlari aruz vaznida yozilgan bo'lishiga qaramasdan, xalq tili, ohangi va ruhiyatiga nihoyatda mos bo'lgan. Yassaviy o'z “Hikmatlar”ida murakkab tasavvufiy-falsafiy g'oyalarni sodda, xalqchil iboralar bilan ifodalashga harakat qilgan. Bu bilan u keng xalq ommasiga diniy-ma'naviy bilimlarni yetkazish va ularning qalbida Allohga muhabbat, nafsni yengish, sabr va taqvo kabi fazilatlarini shakllantirishga intilgan. U hikmatlarini ko'pincha qulay ohangda, xalq orasida osongina yodlab olinadigan ashula shaklida ifodalagan, bu esa uning asarlarini avloddan-avlodga og'zaki tarzda yetib kelishiga imkon bergan [1, 12-b.]. Bu jihatlar Ahmad Yassaviyni nafaqat buyuk tasavvuf shoiriga, balki xalqni ma'naviy tarbiyalovchi ustozga aylantirgan.

Xuddi shu tamoyilni Yunus Emre ham o'z ijodida davom ettirgan. U XIII–XIV asrlarda yashagan va turkiy tasavvufiy she'riyatning asoschilaridan biri sifatida tan olingan. Yunus Emre o'z she'rlarini xalq tili – ya'ni sodda, ammo ta'sirli va chuqur ma'noli iboralar orqali yozgan. Uning adabiy uslubi, ayniqsa, hikmatlarga yaqin bo'lib, xalq orasida keng tarqalgan, shoirning o'zi ham xalq orasida yashagan va ular bilan bevosita muloqotda bo'lgan. Bu esa uning tasavvufiy g'oyalarni o'zbek, turk va boshqa turkiy xalqlarning ruhiyatiga mos shaklda yetkazishiga xizmat qilgan. Yunus Emrening satrlarida chuqur falsafiy va ruhiy qatlam mavjud bo'lib, u o'z she'rlarida murakkab tasavvufiy g'oyalarni sodda obrazlar bilan ifodalaydi. Uning “İlm ilm bilmektir..” misralarida shoir ilmning chin mohiyatini anglash, o'zini idrok qilish, ya'ni ruhiy ma'rifatga erishishni ilmning eng oliy darajasi sifatida ko'rsatadi. Ushbu g'oya Yassaviyda ham mavjud bo'lib, har ikki mutafakkir insonni o'z “men”ini anglash, qalbini poklash va Allohga yetishishga chorlaydi. Imomiddin Nesimiy esa badiiy shakl va mazmun borasida boshqa mutasavviflarga qaraganda yanada chuqurroq va murakkab yondashuvni tanlagan. U asosan g'azal, ruboiy, tuyuq, qasida kabi janrlarda ijod qilgan bo'lib, aruz vaznida erkin va noan'anaviy uslubda yozgan. Uning she'rlarida “vahdatul-vujud” (borliqning birligi), “Enel-Haqq” (men Haqman) kabi radikal falsafiy tushunchalar asosiy o'rinda turadi [4, 16-b.]. Nesimiy badiiy ifoda vositalaridan keng foydalangan, lekin uning asarlari ba'zan murakkab va yuqori darajadagi falsafiy-ruhoniyl ma'no yuklagan bo'lib, keng xalq ommasi uchun emas, balki tasavvufni chuqur o'rganayotganlar uchun mo'ljallangandek tuyuladi. Shunga qaramay, uning ijodi turkiy tasavvufiy she'riyatda falsafiy chuqurlik, ma'naviy jasorat va ruhiy yuksalishning timsoli sifatida e'tirof etiladi.

Alisher Navoiy esa bu adabiy-traditsiyani yuksak badiiy-falsafiy tizim darajasiga olib chiqqan. U o'z asarlarida xalqona g'oyalarni eng murakkab va nafis badiiy vositalar bilan ifoda etgan. Navoiy aruz vaznining barcha imkoniyatlaridan unumli foydalangan, ayniqsa g'azal, masnaviy, qasida va ruboiy janrlarida tasavvufiy-falsafiy mazmunni yetuk adabiy darajada yoritgan. U “Xamsa”, “Hayrat ul-abror”, “Lison ut-tayr” kabi asarlarida tasavvuf g'oyalarini obrazli ramzlar, timsollar va badiiy murakkabliklar vositasida ifodalagan. “Lison ut-tayr” dostonida qushlar sayohati orqali sofiylik yo'lini ramziy tarzda ko'rsatib, ruhiy yuksalish va “insan-i komil” g'oyasini badiiy jihatdan chuqur tahlil qiladi [3, 133–145-b.]. Navoiy o'zidan oldingi mutasavviflar — Ahmad Yassaviy, Yunus Emre va Nesimiylarning g'oyaviy merosini chuqur o'rganib, uni keng falsafiy va badiiy bosqichga olib chiqqan. U badiiy shaklga estetik did, falsafiy mazmun va ma'naviy teranlik bag'ishlagan ijodkordir.

Demak, Ahmad Yassaviydan boshlab Alisher Navoiygacha bo‘lgan tasavvufiy ijodiy an‘ana badiiy shakl va uslub jihatidan izchil rivojlanib, har bir mutafakkir tomonidan yangi mazmun va uslubiy xususiyatlar bilan boyitilgan. Yassaviy va Yunus Emre tasavvufni xalq tilida ifoda etgan bo‘lsa, Nesimiy va Navoiy bu g‘oyalarni murakkab badiiy-falsafiy shaklga ko‘targan. Ayniqsa, Navoiy Yassaviy va Yunus Emre yo‘lini davom ettiribgina qolmay, ularni mukammal she‘riy-falsafiy tizim darajasiga olib chiqqan mutafakkirdir [5, 56-b.]. Bu jihatdan qaraganda, turkiy tasavvufiy adabiyotda badiiy shakl va uslubning taraqqiyoti aynan ushbu mutasavvif shoirlarning ijodi orqali sodir bo‘lganini ta‘kidlash mumkin.

Ahmad Yassaviy, Yunus Emre, Imomiddin Nesimiy va Alisher Navoiy – turkiy tasavvufiy adabiyotning eng yirik vakillari bo‘lib, ular tasavvufning badiiy-estetik, falsafiy va ruhiy-ma‘naviy tamoyillarini o‘z ijodlari orqali ifoda etgan va uni xalq tafakkuriga chuqur singdira olgan mutafakkir shoirlardir. Ularning har biri o‘z davri, ijtimoiy muhit va tarixiy sharoitidan kelib chiqib tasavvufni turlicha talqin qilgan bo‘lsa-da, ularni mushtarak bir ruh, ya‘ni **ma‘naviy kamolot va insoniy barkamollikka intilish** g‘oyalari birlashtirib turadi.

Mazkur shoirlar ijodining mushtaraklik jihatlari, avvalo, ularning **ilhom manbai** – Qur‘on, hadis va tasavvuf ta‘limotiga tayanganliklarida ko‘rinadi. Bu manbalar ularga ilohiy haqiqatni anglash, uni badiiy timsollar orqali ifodalash va uni xalq qalbiga yaqin shaklda yetkazish imkonini bergan. Har bir alloma ushbu ilohiy asoslar orqali o‘zining ruhiy izlanishlarini boshlagan, nafsni tiyish, qalbni poklash va Haqni sevish yo‘lida adabiyot vositasida ruhiy tarbiyani ilgari surgan.

Ularning asosiy g‘oyasi – **ilohiy muhabbat, fano va baqo orqali Allohga yetishish, komil inson bo‘lish**, bu esa tasavvuf falsafasining tamal toshlari bo‘lgan “vahdatul-vujud”, “insoni komil”, “fano-yu baqo” kabi tushunchalar bilan uzviy bog‘liq. Bu g‘oyalar har bir shoirda o‘ziga xos tarzda namoyon bo‘ladi: Ahmad Yassaviyda bu nafsni yengish va shariatga amal qilish orqali, Yunus Emreda xalq tili orqali Alloh muhabbatini targ‘ib etish orqali, Nesimiyda esa radikal falsafiy qarashlar va hurufiylik doirasida, Navoiyning esa mukammal badiiy-falsafiy timsollar vositasida ifodalanadi. Ularning **badiiy uslubi** ham tasavvufiy adabiyotda muhim o‘ringa ega. Bu to‘rt buyuk shoir xalq tili va xalq qalbiga yaqin badiiy shakllarni tanlagan, tasavvufiy mazmunni murakkab diniy-falsafiy terminologiyada emas, balki xalq anglay oladigan tarzda ifoda etgan. Ayniqsa, bu jihat Yassaviy va Yunus Emre ijodida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Navoiy esa bu an‘analarni yuksak adabiy saviya bilan uyg‘unlashtirib, g‘azal, masnaviy, ruboiy, qasida kabi turli janrlarda komil inson idealini tasvirlagan. Shu bilan birga, Alisher Navoiy o‘zidan oldingi tasavvufiy adabiy merosni chuqur o‘rganib, uni **yuksak falsafiy va badiiy bosqichga olib chiqqan**, tasavvufni adabiyot orqali xalq ongida barqarorlashtirgan, uni shaxsiy ruhiy poklanish yo‘li sifatida talqin qilgan. U Yassaviy, Yunus Emre va Nesimiylarning g‘oyaviy merosini davom ettirgan holda, ularni badiiy-falsafiy tizim darajasiga ko‘targan. Shu ma‘noda, Navoiy ularning g‘oyaviy vorisi sifatida tasavvufni sof islomiy, badiiy va falsafiy tafakkur vositasi sifatida taraqqiy ettirgan.

Bugungi kun uchun ham bu mutasavvif shoirlarning asarlari o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan, balki aksincha – zamonaviy insonning ma‘naviy kamolotga, ruhiy uyg‘unlikka, axloqiy poklikka va ichki muvozanatga intilishida bebaho manba bo‘lib xizmat qilmoqda. Ularning asarlarini chuqur o‘rganish – bu faqat adabiy-estetik zavq emas, balki **ma‘naviy-ma‘rifiy ehtiyoj**, inson qalbini poklash, ruhiy tarbiya, komil insonni shakllantirish yo‘lida zarur bo‘lgan bilim va hikmatni egallash yo‘lidir.

Xulosa qilib aytganda, Ahmad Yassaviydan boshlab, Yunus Emre, Imomiddin Nesimiy va ayniqsa Alisher Navoiygacha bo‘lgan tasavvufiy-falsafiy meros – bu turkiy xalqlarning ruhiy hayotini boyitgan, ularni ilohiy haqiqat sari yetaklagan va zamonaviy tafakkurda ham o‘z aksini topayotgan buyuk badiiy-ma‘naviy maktabdir. Ularning asarlari va g‘oyalari hanuzgacha insoniyat uchun ma‘naviy kompas vazifasini bajarmoqda.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Ahmad Yassaviy. *Hikmatlar*. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san‘at nashriyoti, 1992.

2. Yunus Emre. *She'rlar va tasavvufiy risolalar*. – Istanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, 2001.
3. Alisher Navoiy. *Xamsa, Lison ut-tayr, Hayrat ul-abror*. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 2021.
4. Imomiddin Nesimiy *Devoni*. – Boku: Elm NPB, 1983.
5. Sodiqov A. *Navoiy va tasavvuf*. – Toshkent: Fan, 1998.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

5-JILD, 1-SON

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-5, НОМЕР-1**

**INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-5, ISSUE-1**

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000